

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
Sultonova Sitara Zarif qizi	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
Gulamov Shavkat Maxmudovich	

BOSHLANG'ICH SINIF MIKRODARS ISHLANMASINING TEXNOLOGIK XARITASINI YARATISH USULLARI

Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi,
 Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasini
 dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Pedagogik mahorat markazida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan kurs tinglovchilari-ning yakuniy attestatsiyasi jarayonida ularning nazariy bilimlari hamda amaliy ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Yakuniy attestatsiya odatda yakuniy nazorat ishi va sinovi shaklida, xususan loyiha ishi hamda mikrodars taqdimotini himoya qilish orqali amalga oshiriladi. Mazkur jarayonda mikrodarsni samarali tashkil etish va uning metodik jihatdan puxta rejalashtirilishi muhim hisoblanadi. Shu bois ushbu maqolada mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari hamda uni ta'lim jarayonida qo'llashning metodik jihatlari tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: dars, mikrodars, texnologik xarita, loyiha ishi, mutaxassislik ishi, SMART, kasbiy mahorat, taqdimot.

Abstract: In the system of the Center for Pedagogical Excellence, the final assessment of course participants in the field of primary education plays an important role in evaluating the level of their theoretical knowledge and practical skills. The final assessment is usually conducted in the form of a defense of a final control work and testing, including project work and the presentation of a micro-lesson. In this process, the proper methodological organization of the micro-lesson and the development of its technological map are of particular importance. This article recommends methods for creating a technological map of a micro-lesson and discusses its methodological application in the educational process.

Key words: lesson, micro-lesson, technological map, project work, professional work, SMART, professional competence, presentation.

Аннотация: В системе Центра педагогического мастерства важное значение имеет итоговая аттестация слушателей курсов по направлению начального образования, направленная на оценку уровня усвоения ими теоретических знаний и практических навыков. Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой контрольной работы и тестирования, в том числе в виде проектной работы и презентации микроурока. В данном процессе особое значение приобретает правильная методическая организация микроурока и разработка его технологической карты. В статье предлагаются методы создания технологической карты микроурока и рассматриваются особенности её применения в образовательном процессе.

Ключевые слова: урок, микроурок, технологическая карта, проектная работа, специальная работа, SMART, профессиональное мастерство, презентация.

KIRISH

Jamiyatimiz XXI asrda kuchli o'zgarishlarga uchragan davrda ta'lim sohasida bir qancha yangilanishlar, shu bilan birga, olg'a siljishlar yuz bermoqda. Xususan, PISA, PIRLS, TIMSS hamda TALIS kabi xalqaro baholash tizimlari joriy etilib, maktab o'quvchilari va pedagoglari xalqaro baholash jarayonlarida ishtirok eta boshladilar. Shu bilan birga, ta'lim sohasining moddiy-texnik bazasi kengaytirilib, o'quvchilar yangi avlod darsliklari bilan ta'minlab kelinmoqda. XXI asr kelajagini tarbiyalab kamol toptirish jarayonida o'qituvchi-pedagoglarga katta imkoniyatlar bilan bir qatorda mas'uliyatli vazifalar ham yuklanmoqda.

Bu imkoniyatlardan biri shundaki, bugungi kunda darsliklar bilan bir qatorda "o'qituvchining kitobi", ya'ni metodik qo'llanma ham bo'lishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, o'qituvchilarni "qog'ozbozlik"dan xalos etish maqsadida ayrim hollarda dars ishlanmasini alohida tayyorlamasdan dars o'tilayotgani ham ma'lum.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-son qarori asosida maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarining malakasini oshirish sifatini ichki nazorat qilish tartibida bir qator talablar belgilangan. Jumladan, mikrodars ishlanmasini tayyorlash ham nazarda tutilgan.

Mikrodars – o'qituvchi tomonidan muayyan mavzu bo'yicha cheklangan vaqt ichida o'ziga xos usul va metodlar asosida tashkil etiladigan dars hisoblanadi.

Mazkur talablardan kelib chiqib, boshlang'ich ta'lim kursi tinglovchilari mikrodars asosida dars ishlanmasi tayyorlashni ma'qul topmoqdalar. Mikrodars o'qituvchi tomonidan muayyan mavzu doirasida qisqa vaqt ichida tashkil etiladigan, aniq bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan dars shakli hisoblanadi.

Kursga jalb etilgan boshlang'ich sinf tinglovchilari uchun mikrodars tayyorlash ko'zda tutilgan. Afsuski, ko'pchilik tinglovchilar mikrodars ishlanmasini tayyorlash jarayonida bundan 5–6 yil oldingi dars ishlanmalaridan yoki turli internet kanallarida joylashtirilgan boshqa mualliflarga tegishli dars ishlanmalaridan foydalanadilar. Shuningdek, ayrim hollarda chatgpt.com, gamma.app kabi dasturlardan olingan dars ishlanmalari ham o'zgarishsiz, texnik jihatdan yozilish uslubiga tuzatish kiritilmasdan, hatto xatboshilar qo'yilmasdan, internetdan qanday olingan bo'lsa, shunday holda, fikrlar o'zaro bog'lanmagan tarzda taqdim etilayotgan holatlar ham uchramoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'lim jarayonida darsni samarali tashkil etish, uning metodik jihatdan puxta rejalashtirilishi va o'quv jarayonining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi pedagogika fanida muhim masalalardan biri sifatida o'rganib kelinmoqda. O'zbek pedagog olimlari tomonidan dars jarayonini texnologik yondashuv asosida tashkil etish, darsning maqsadi, vazifalari, metodlari va natijalarini aniq rejalashtirish masalalari keng tadqiq qilingan. Xususan, R.A. Mavlonova va hamkorlari pedagogika darsliklarida ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, o'qituvchi faoliyatini rejalashtirish hamda dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, O'.Q. Tolipov va M. Usmonboyeva ta'lim texnologiyalariga bag'ishlangan tadqiqotlarida darsning texnologik xaritasini tuzish o'qituvchiga ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish, dars bosqichlarini aniq belgilash hamda o'quv faoliyatini samarali boshqarish imkonini berishini qayd etadi.

Boshlang'ich ta'lim metodikasiga oid ilmiy va o'quv-metodik adabiyotlarda ham darsni rejalashtirish va uni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish masalalari alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, I. Haydarova va O. Usmanova tomonidan yaratilgan 3-sinf "Tarbiya" fani darsligida o'quv jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda guruhli faoliyat orqali bilimlarni mustahkamlashning metodik jihatlari yoritilgan.

Shuningdek, G. Yusupova o'z tadqiqotlarida umumiy o'rta ta'lim maktablarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, o'qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirish va darsni zamonaviy talablarga mos tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Mazkur ilmiy qarashlar boshlang'ich sinflarda mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish va uni amaliyotda qo'llashning metodik asoslarini belgilashda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinflarda mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullarini o'rganish maqsadida bir necha tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo, edagogik va metodik adabiyotlar, o'quv dasturlari hamda dars ishlanmalarini tahlil qilish orqali mavzuga oid nazariy ma'lumotlar to'plandi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari va edago oshirish kursi tinglovchilari tomonidan tayyorlangan mikrodars ishlanmalari kuzatish va hujjatlarni o'rganish usullari orqali o'rganildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, umumlashtirish hamda edagogik tahlil usullari yordamida tahlil qilindi. Natijada mikrodarsning texnologik xaritasini yaratishda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar aniqlanib, ularning amaliy samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz quyida mikrodars uchun tuzilgan texnologik xaritasini e'tiboringizga havola etamiz.

"O'zbekiston shaharlari" mavzusidagi darsning texnologik xaritasi

Fan: Tarbiya

Sinf: 3.

Soat: 1-chorak, 1soat

Mavzu: O'zbekiston shaharlari (82-85-betlar)

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: *Shahrisabz, Andijon, Marg'ilon, Samarqand, Qarshi, Xiva, Namangan, Hukus.*

Mavzuning qisqacha mazmuni: O'zbekistondagi mashhur shaharlar bo'lgan Shahrissabz, Andijon, Marg'ilon, Samarqand, Qarshi, Xiva, Namangan, Hukoy haqida, bu shaharlarning mashhur bo'lgan joylari haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga mashhur joylarining suratlari berilgan.

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Darsda qo'llaniladigan metodlar: Tushuntirish, savol-javob, "Zanjir," "Kichik guruhda ishlash," "Idroq xarita", "Taqdimot" va "Refleksiya" metodlari.

Dars tipi: Yangi bilim berish darsi.

Shakli: Guruhda ishlash.

Dars turi: Interfaol dars

Darsni jihozlash: Darslik, Interaktiv doska, (videoproyektor) bu shaharlar bo'yicha videorolik har bir guruh uchun oldindan chizib tayyorlangan A3 qog'oz, rangli qog'ozlar, yelim, skoch.

Nazorat: Kichik guruh ishini kuzatish.

Baholash: Kichik guruh ishlarini va darsga qatnashgan o'quvchilarni baholash bir-birini baholash.

Darsning maqsadi:

Ta'limiy: O'quvchilar mamlakatimizda Shahrissabz, Andijon, Marg'ilon, Samarqand, Qarshi, Xiva, Namangan, Nukus shaharlari haqida o'qib tanishadilar, ular haqida ma'lumotga ega bo'ladi;

Tarbiyaviy: Ularda kichik guruhda hamkorlik qilish ko'nikmalari shakllanadi, mamlakatimizning mashhur shaharlariga bo'lgan qiziqish va faxr tuyg'ulari uyg'onadi;

Rivojlantiruvchi: Ularning topshiriqni bajarishda birgalikda matn ustida ishlash, vazifalarni taqsimlash va o'z vazifalarini mas'uliyat bilan bajarish, rasm chizish ko'nikmalari rivojlanadi;

Kommunikativlik: O'quvchilar to'g'ri so'zlash va o'z fikrini o'tkazish ko'nikmasiga ega bo'ladi;

Kreativlik: Ularda matn mazmunini yoritishda rasm yoki aplikatsiya usulidan foydalanish ko'nikmasi rivojlanadi.

Kollaboratsiya: Bolalar dars davomida har qanday vaziyatda o'zini tuta bilish va bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lish, bir-birining fikrini qo'llab-quvvatlash, bir qarorga kelish ko'nikmalari rivojlanadi.

Darsning borishi texnologiyasi:

Dars bosqichlari	Bajariladigan ishning nomi	Metod	Vositalar	Vaqt
1-bosqich: Tashkil etish.	O'quvchilar bilan salomlashib, ularning darsga ishtiroki aniqlanadi. O'quvchilarning darsga tayyorgarligi tekshiriladi.	Savol-javob		2 daqiqa
2-bosqich: o'tilgan material refleksiya	O'tilgan darsni mustahkamlash uchun o'quvchilarga bir nechta refleksiya savollari beriladi.	"Refleksiya" metodi		3 daqiqa
3-bosqich: Yangi mavzuni o'tish.	O'qituvchi yangi mavzuni doskaga yozib e'lon qiladi yoki slayd orqali namoyish etadi. O'qituvchi: oldindan tayyorlab qo'yilgan videoroliklarni ko'rsatadi. Bolalar diqqat bilan tomosha qilishadi. O'qituvchi: Yangi mavzuning matnini zanjir usulida har bir bolaga ketma-ket o'qitadi.	Savol-javob. Tushuntirish. Zanjir metodi	Interaktiv doska, (videoproyektor)	7 daqiqa
4- bosqich: Darsni mustahkamlash	O'qituvchi o'quvchilarni kichik to'rt guruhga bo'lib, "Quyosh," "Boychechak," "Qaldirg'och," "Yulduz" deb bo'lib o'tqazadi. Har bir kichik guruhga A3 format qog'oz, rangli marker tarqatiladi. Topshiriq: Kitobda berilgan matnlarni o'qib berilgan A3 qog'ozdagi egri chiziqlar bo'ylab har bir shahar haqida qisqacha ma'lumot yoki rasdaqiqai chizish. Topshiriqni bajarish uchun: 17 daqiqa: Taqdimot har bir guruh uchun: 2 daqiqa. So'ng guruhlari o'zlari bajargan ishlarini ketma-ket taqdimot qilib ko'rsatadi.	"Kichik guruhda ishlash" metodi, Prezentatsiya. "Idroq xarita" metodi.	4/5 ta A3 format qog'oz, Rangli markerlar, skoch.	18 daqiqa 8 daqiqa

<p>5-bosqich. Darsni yakunlash va baholamoq</p>	<p>Muhokama Refleksiya savollari: - Bugungi dars yoqdimi? - Nimasi yoqdi? - Qanday hissiyotlar paydo bo'ldi? - Bugungi darsdan nimalarni bilib oldingiz? - Topshiriqni bajarishga nima yordam berdi? - Bugungi darsdan qanday xulosa chiqardingiz? Darsda guruh ishi 5 ballik tizimda baholanadi. Faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi.</p>	<p>Rag'batlantirish va 5 balli tizim. Refleksiya metodi.</p>		<p>5 daqiqa</p>
<p>6-bosqich. Uyga vazifa berish.</p>	<p>Uyda matnni yana bir marta o'qib, mazmuni bo'yicha rasmlarini daftaringizga chizib keling. Ota-onangizdan bu shaharlar haqida ma'lumot so'rab oling.</p>	<p>Tushuntirish</p>		<p>2 daqiqa</p>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, kurs tinglovchilari bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchilari yakuniy attestsatsiya jarayonida mikrodars ishlanmasi va uning texnologik xaritasini topshirishda ayrim xato va kamchiliklarga yo'l qo'yadilar. Shuning uchun o'qituvchilar o'z ustida ishlab, muntazam izlanib borsalar, bunday kamchiliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lar edi. Bu esa o'quvchilarga ta'lim berishda texnologik jihatdan asoslangan yondashuvni ta'minlashga xizmat qilgan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-sonli qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-6981085>
2. I. Haydarova, O. Usmanova. 3-sinf "Tarbiya" fani. – T.: Novda nashriyoti, 2023.
3. G. Yusupova. "Uluwma bilim beriw mekteplerinde innovatsiyalıq pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw". – Nókis: "Qaraqalpaqstan", 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.